

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Ахмедова М.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Пневмония у детей остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии вследствие высокой распространённости, частой необходимости госпитализации и значимого вклада в структуру детской заболеваемости. Особую практическую значимость представляет изучение возрастных клинико-лабораторных особенностей течения данного заболевания. Цель исследования — изучить клинико-лабораторные особенности пневмонии у детей различных возрастных групп. Проведено наблюдательное клинико-лабораторное исследование 96 детей с пневмонией, распределённых на 4 возрастные группы: от 1 месяца до 3 лет, 4–6 лет, 7–11 лет и 12–17 лет. Оценивали клинические проявления заболевания, показатели сатурации кислорода, данные общего анализа крови, уровень С-реактивного белка и результаты рентгенологического исследования. Установлено, что у детей раннего возраста пневмония протекала наиболее тяжело и чаще сопровождалась дыхательной недостаточностью, тахипноэ, снижением сатурации, периоральным цианозом и менее специфичной симптоматикой. У детей дошкольного возраста преобладали лихорадка, влажный кашель и интоксикационный синдром. У школьников и подростков заболевание чаще имело более типичную клиническую картину с продуктивным кашлем, болями в грудной клетке, локальными аускультативными изменениями и более чёткой рентгенологической локализацией воспалительного процесса. Лабораторные показатели у детей младших возрастных групп характеризовались более выраженной воспалительной реакцией, проявляющейся лейкоцитозом, нейтрофилёзом, повышением СОЭ и уровня С-реактивного белка. Сделан вывод о наличии выраженных возрастных различий клинико-лабораторной характеристики пневмонии у детей, что необходимо учитывать при ранней диагностике, оценке тяжести состояния и выборе лечебной тактики.

Ключевые слова: пневмония, дети, возрастные особенности, клинико-лабораторная характеристика, дыхательная недостаточность, воспалительные маркеры.

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PNEUMONIA IN CHILDREN DEPENDING ON AGE

Axmedova M.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pneumonia in children remains one of the most pressing issues in modern pediatrics due to its high prevalence, frequent need for hospitalization, and significant contribution to the structure of childhood morbidity. Studying the age-related clinical and laboratory characteristics of this disease is of particular practical importance. The aim of the study is to study the clinical and laboratory features of pneumonia in children of various age groups. Observational clinical and laboratory studies were conducted on 96 children with pneumonia, divided into 4 age groups: from 1 month to 3 years, 4–6 years, 7–11 years, and 12–17 years. The clinical manifestations of the disease, oxygen saturation indicators, general blood analysis data, C-reactive protein levels, and radiological examination results were evaluated. It has been established that in young children, pneumonia was most severe and was often accompanied by respiratory failure, tachypnoea, decreased saturation, perioral cyanosis, and less specific symptoms. In preschool children, fever, wet coughing, and intoxication syndrome predominated. In schoolchildren and adolescents, the disease often had a more typical clinical picture with productive coughing, chest pain, local auscultative changes, and a clearer radiological localization of the inflammatory process. Laboratory indicators in younger age groups were characterized by a more pronounced inflammatory reaction manifested by leukocytosis, neutrophilosis, increased ESR, and elevated C-reactive protein levels. It was concluded that there are pronounced age differences in the clinical and laboratory characteristics of pneumonia in children, which must be taken into account during early diagnosis, assessment of the severity of the condition, and selection of treatment tactics.

Keywords: pneumonia, children, age characteristics, clinical and laboratory characteristics, respiratory failure, inflammatory markers.

БОЛАЛАРДА ЁШГА БОҒЛИҚ ПНЕВМОНИЯНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАВСИФИ

Ахмедова М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда пневмония юқори тарқалиши, тез-тез касалхонага ётқизиши зарурати ва болалар касалланиши тузилмасига сезиларли ҳисса қўишиши туфайли замонавий педиатриянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу касаллик кечилишининг ёшга боғлиқ клиник-лаборатор хусусиятларини ўрганиши алоҳида амалий аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади турли ёшдаги болаларда пневмониянинг клиник-лаборатор хусусиятларини аниқлашдан иборат. Пневмония билан касалланган 96 нафар боланинг 4 та ёши гуруҳига бўлинган кузатув клиник-лаборатор текшируви ўтказилди: 1 ойдан 3 ёшгача, 4-6 ёш, 7-11 ёш ва 12-17 ёш. Касалликнинг клиник кўринишлари, кислород сатурацияси кўрсаткичлари, умумий қон таҳлили маълумотлари, С-реактив оқсил даражаси ва рентгенологик текширув натижалари баҳоланди. Аниқланишича, эрта ёшдаги болаларда пневмония энг оғир кечган ва кўпинча нафас етишимовчилиги, тахипноэ, сатурациянинг пасайиши, периорал цианоз ва камроқ специфик симптоматика билан кечган. Мактабгача ёшдаги болаларда иситма, нам йўтал ва интоксикация синдроми устунлик қилди. Мактаб ўқувчилари ва ўсмирларда касаллик кўпинча маҳсулдор йўтал, кўкрак қафасидаги оғриқлар, маҳаллий аускултатив ўзгаришлар ва яллиғланиши жараёнининг аниқроқ рентгенологик жойлашуви билан характерли клиник кўринишига эга эди. Кичик ёшдаги гуруҳлардаги болаларда лаборатор кўрсаткичлар лейкоцитоз, нейтрофилёз, ЭЧТ ва С-реактив оқсил даражасининг ошиши билан намоён бўладиган яққолроқ яллиғланиши реакцияси билан тавсифланган. Болаларда пневмониянинг клиник-лаборатор тавсифида ёшга боғлиқ сезиларли фарқлар мавжудлиги тўғрисида хулоса қилинган, бунини эрта таъхислаш, ҳолатнинг оғирлигини баҳолаш ва даволаш тактикасини танлашда ҳисобга олиши зарур.

Калит сўзлар: пневмония, болалар, ёш хусусиятлари, клиник-лаборатор тавсиф, нафас етишимовчилиги, яллиғланиши маркерлари.

Введение. Пневмония у детей остаётся одной из наиболее значимых проблем современной педиатрии и детской пульмонологии, поскольку сохраняет высокую распространённость, нередко требует госпитализации и продолжает вносить существенный вклад в структуру заболеваемости и смертности детского населения [1–3]. По данным международных организаций, наибольшее бремя пневмонии приходится на детей раннего возраста, особенно младше 5 лет, что определяет её высокую медико-социальную значимость [1, 3, 4].

Актуальность проблемы обусловлена не только широкой распространённостью заболевания, но и выраженной вариабельностью его клинических проявлений в разные возрастные периоды [1, 5, 6]. У детей раннего возраста пневмония нередко протекает с преобладанием общих симптомов, дыхательных расстройств и признаков интоксикации, тогда как у детей школьного возраста и подростков клиническая картина чаще становится более типичной, с локальными физикальными симптомами и более чёткой субъективной симптоматикой [5–7].

Возрастные различия течения пневмонии во многом связаны с анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания, степенью зрелости иммунной системы, особенностями воспалительного ответа и спектром вероятных возбудителей [5, 7, 8]. В раннем детском возрасте значительную роль играют вирусные патогены, а также смешанные вирусно-бактериальные инфекции, тогда как у детей старшего возраста возрастает значение атипичных возбудителей, в том числе *Mycoplasma pneumoniae* [5, 7, 9]. Это отражается не только на клинической картине, но и на лабораторных показателях воспаления, выраженности дыхательной недостаточности и риске осложнённого течения [5, 6, 8].

Диагностика пневмонии у детей требует комплексного подхода, включающего оценку жалоб, анамнеза, физикальных данных и лабораторно-инструментальных показателей [2, 5, 6]. При этом возраст пациента существенно влияет на диагностическую ценность отдельных симптомов. У детей младшего возраста заболевание может манифестировать неспецифическими признаками — вялостью, отказом от еды, беспокойством, тахипноэ, снижением сатурации, тогда как локальные аускультативные изменения в дебюте заболевания могут быть выражены недостаточно [1, 5, 8]. В старших возрастных группах чаще наблюдаются кашель, боль в грудной клетке, локальное ослабление дыхания, влажные хрипы и более очерченные рентгенологические изменения [5, 7, 9].

В последние годы особое внимание уделяется совершенствованию возраст-ориентированных подходов к диагностике и лечению внебольничной пневмонии у детей, а также поиску клинико-лабораторных критериев, позволяющих своевременно оценить тяжесть состояния и прогноз заболевания [2, 6, 10]. Несмотря на наличие клинических рекомендаций и значительного количества публи-

каций, вопросы сопоставления клинических и лабораторных характеристик пневмонии у детей разных возрастных групп сохраняют практическую значимость и требуют дальнейшего изучения [5, 7, 10].

В связи с этим изучение клинико-лабораторной характеристики пневмонии у детей в зависимости от возраста представляется актуальным и обоснованным как с научной, так и с практической точки зрения.

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные особенности пневмонии у детей различных возрастных групп.

Материалы и методы исследования. Исследование носило наблюдательный клинико-лабораторный характер. Пациенты были распределены на 4 возрастные группы: I группа — дети раннего возраста (от 1 месяца до 3 лет) — 24 ребёнка; II группа — дети дошкольного возраста (4–6 лет) — 23 ребёнка; III группа — дети младшего школьного возраста (7–11 лет) — 25 детей; IV группа — подростки (12–17 лет) — 24 пациента.

Критерии включения. В исследование включали детей: с клиническими признаками пневмонии; с подтверждением диагноза по данным рентгенографии органов грудной клетки; с наличием полного клинико-лабораторного обследования.

Критерии исключения. Из исследования исключали: детей с врождёнными пороками лёгких и сердца; пациентов с тяжёлыми иммунодефицитными состояниями; случаи госпитальной пневмонии; детей с неполным объёмом медицинской документации.

Методы исследования. Оценивали: жалобы и анамнестические данные; длительность заболевания до поступления; температуру тела, частоту дыхательных движений, наличие одышки, цианоза; аускультативные и перкуторные изменения; показатели сатурации кислорода; данные общего анализа крови: гемоглобин, количество лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, СОЭ; биохимические маркеры воспаления: С-реактивный белок; результаты рентгенологического исследования.

Статистическую обработку проводили с использованием общепринятых методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные — в виде абсолютных значений и процентов. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. При анализе клинической картины установлено, что течение пневмонии у детей существенно различалось в зависимости от возраста.

У детей I группы заболевание чаще начиналось остро, сопровождалось выраженным нарушением общего состояния, отказом от еды, беспокойством, тахипноэ и признаками дыхательной недостаточности. Повышение температуры тела до фебрильных цифр отмечалось у 79,2% детей, одышка — у 70,8%, снижение сатурации ниже 94% — у 41,7%, периоральный цианоз — у 25,0% пациентов. Кашель в этой группе нередко был малопродуктивным или слабовыраженным.

У детей II группы доминировали симптомы интоксикации, фебрильная лихорадка, влажный кашель и общая слабость. Температура тела выше 38,5°C наблюдалась у 82,6% больных, кашель — у 91,3%, тахипноэ — у 47,8%. У части детей отмечались рвота и снижение аппетита как проявления общего токсикоза.

У пациентов III группы клиническая картина была более типичной: продуктивный кашель, локальные физикальные изменения в лёгких, умеренная лихорадка, боль в грудной клетке при кашле. Аускультативно чаще выслушивались мелкопузырчатые влажные хрипы и локальное ослабление дыхания.

У подростков IV группы пневмония чаще проявлялась жалобами на кашель, боль в грудной клетке, слабость и повышение температуры тела. В этой группе реже наблюдались выраженные признаки дыхательной недостаточности, однако чаще отмечались субъективные жалобы на боль при глубоком вдохе и кашле (таблица 1).

При анализе лабораторных данных установлено, что наиболее выраженные воспалительные изменения регистрировались у детей младших возрастных групп. У детей I группы среднее количество лейкоцитов составило $14,8 \pm 0,9 \times 10^9/\text{л}$, нейтрофильный сдвиг влево выявлен у 66,7% пациентов, СОЭ была повышена до $24,6 \pm 1,8$ мм/ч. У детей II группы аналогичные показатели составили $13,9 \pm 0,8 \times 10^9/\text{л}$ и $22,8 \pm 1,5$ мм/ч соответственно.

У детей III группы лейкоцитоз был менее выраженным — $12,1 \pm 0,7 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ — $19,7 \pm 1,4$ мм/ч. У подростков IV группы отмечалось наиболее умеренное повышение лейкоцитов — $10,8 \pm 0,6 \times 10^9/\text{л}$, а С-реактивный белок возрастал в меньшей степени по сравнению с младшими возрастными группами (таблица 2).

Таблица 1.

Основные клинические проявления пневмонии у детей в зависимости от возраста, n (%)

Клинический признак	I группа (1 мес.–3 года), n=24	II группа (4–6 лет), n=23	III группа (7–11 лет), n=25	IV группа (12–17 лет), n=24
Лихорадка >38°C	19 (79,2%)	19 (82,6%)	18 (72,0%)	17 (70,8%)
Кашель	17 (70,8%)	21 (91,3%)	24 (96,0%)	23 (95,8%)
Одышка	17 (70,8%)	11 (47,8%)	7 (28,0%)	5 (20,8%)
Снижение SpO ₂ <94%	10 (41,7%)	5 (21,7%)	3 (12,0%)	2 (8,3%)
Периоральный цианоз	6 (25,0%)	2 (8,7%)	1 (4,0%)	0
Боль в грудной клетке	0	2 (8,7%)	8 (32,0%)	10 (41,7%)
Локальные хрипы	12 (50,0%)	16 (69,6%)	20 (80,0%)	19 (79,2%)

Таблица 2.

Лабораторные показатели у детей с пневмонией в зависимости от возраста (M±m)

Показатель	I группа	II группа	III группа	IV группа
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	14,8±0,9	13,9±0,8	12,1±0,7	10,8±0,6
Нейтрофилы, %	68,4±2,1	66,2±1,9	61,8±1,7	58,3±1,6
Лимфоциты, %	23,6±1,8	25,1±1,7	29,4±1,5	31,8±1,4
СОЭ, мм/ч	24,6±1,8	22,8±1,5	19,7±1,4	17,3±1,2
С-реактивный белок, мг/л	26,4±2,3	24,1±2,0	18,7±1,7	15,9±1,4
SpO ₂ , %	93,1±0,7	95,0±0,5	96,2±0,4	96,8±0,3

Рентгенологически у детей раннего возраста чаще выявлялись двусторонние и сегментарные изменения, тогда как у школьников и подростков преобладали очаговые и долевые инфильтраты с более чёткой локализацией.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пневмония у детей имеет отчётливые возрастные клиничко-лабораторные различия. У детей раннего возраста доминировали признаки дыхательной недостаточности, выраженные нарушения общего состояния и менее специфичная клиническая симптоматика. Это может быть обусловлено анатомо-физиологическими особенностями бронхолегочной системы, незрелостью местных механизмов защиты и ограниченными компенсаторными возможностями организма.

У детей дошкольного возраста наряду с респираторными симптомами сохранялась значительная выраженность интоксикационного синдрома, что отражалось в высокой температурной реакции, слабости и снижении аппетита. В школьном и подростковом возрасте клиническая картина становилась более классической: кашель, боль в грудной клетке, локальные физикальные и рентгенологические признаки воспалительного процесса.

Лабораторные данные показали, что младшие возрастные группы характеризовались более выраженной воспалительной реакцией, что проявлялось лейкоцитозом, нейтрофилёзом, ускорением СОЭ и повышением уровня С-реактивного белка. У подростков воспалительные изменения были менее выраженными, что, вероятно, связано с большей зрелостью иммунного ответа и более локализованным характером инфекционного процесса.

Практическая значимость исследования заключается в том, что знание возрастных особенностей пневмонии позволяет врачу своевременно заподозрить заболевание даже при атипичном начале, особенно у детей младшего возраста, у которых пневмония может протекать с преобладанием общей симптоматики над местными проявлениями.

Выводы. Пневмония у детей характеризуется выраженными возрастными клиничко-лабораторными различиями, что необходимо учитывать при диагностике и оценке тяжести заболевания.

У детей раннего возраста пневмония протекает наиболее тяжело и чаще сопровождается дыхательной недостаточностью, тахипноэ, снижением сатурации, периоральным цианозом и менее специфичной клинической симптоматикой.

У детей дошкольного возраста в клинической картине преобладают лихорадка, влажный кашель и выраженный интоксикационный синдром, что отражает активность воспалительного процесса.

У детей школьного возраста и подростков пневмония чаще имеет более типичное течение с продуктивным кашлем, болями в грудной клетке, локальными аускультативными изменениями и более чёткой рентгенологической локализацией очагов воспаления.

Лабораторные показатели у детей младших возрастных групп характеризуются более выраженной воспалительной реакцией, проявляющейся лейкоцитозом, нейтрофилёзом, повышением СОЭ и уровня С-реактивного белка, тогда как у подростков эти изменения выражены умереннее.

Учёт возрастных особенностей клинических и лабораторных проявлений пневмонии имеет важное практическое значение для ранней диагностики, своевременного начала терапии и профилактики осложнений у детей различных возрастных групп.

Список литературы:

1. World Health Organization. Pneumonia in children. Geneva: World Health Organization; 2022.
2. World Health Organization. Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age. Geneva: World Health Organization; 2024.
3. UNICEF. Pneumonia in children statistics. New York: UNICEF; 2025.
4. World Health Organization, UNICEF. Ending preventable child deaths from pneumonia and diarrhoea by 2025: the integrated Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD). Geneva: World Health Organization; 2013.
5. Yun K.W. Community-acquired pneumonia in children: updated perspectives on its etiology, diagnosis, and treatment // *Clinical and Experimental Pediatrics*. 2024. Vol. 67, No. 2. P. 80–89.
6. Harris M., Clark J., Coote N., Fletcher P., Harnden A., McKean M., Thomson A. British Thoracic Society guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children: update 2011 // *Thorax*. 2011. Vol. 66, Suppl. 2. P. ii1–ii23.
7. Cardinale F., Cappiello A.R., Mastrototaro M.F., Barberi S., Cobos-Barroso N. Community-acquired pneumonia in children // *Early Human Development*. 2013. Vol. 89, Suppl. 3. P. S49–S52.
8. le Roux D.M., Zar H.J. Community-acquired pneumonia in children — a changing spectrum of disease // *Pediatric Radiology*. 2017. Vol. 47, No. 11. P. 1392–1398.
9. Sharplin L., Blyth C.C., Currie A.J., Wurzel D., Sheets R., Kesson A. Mycoplasma pneumoniae respiratory tract infections in children // *Journal of Paediatrics and Child Health*. 2025. Published online.
10. Gong W., Gao Y., Wang S., Yang M., Chen S., Li Q. Research progress of biomarkers in evaluating the severity and prognostic value of severe pneumonia in children // *Frontiers in Pediatrics*. 2024. Vol. 12. Article 1417644

Для цитирования: Ахмедова М.М. Клинико-лабораторная характеристика пневмонии у детей в зависимости от возраста // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 871–875. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712623>